

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color. In the bottom right corner, there is a dark blue area with a white grid and a white line graph showing data trends, representing climate or water resource data.

International Scientific and Practical Conference

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Роль водной дипломатии в предотвращении экологических проблем в Центральной Азии

Хасанов Нозим Бахтиярович

*Главный специалист управления Международного сотрудничества,
грантов и рейтингов Национального комитета
экологии и изменения климата Республики Узбекистан*

Аннотация

Данная статья исследует современные экологические вызовы Центральной Азии, обусловленные трансграничным использованием водных ресурсов в контексте изменения климата. Особое внимание уделяется водной дипломатии как ключевому механизму регионального сотрудничества, направленному на предотвращение экологических угроз, обеспечение устойчивого развития и укрепление экологической безопасности. Анализируются вопросы управления водными ресурсами бассейнов Амударьи и Сырдарьи, последствия экологического кризиса Аральского моря, а также перспективы международного взаимодействия государств региона. Исследуются современные подходы к интегрированному управлению водными ресурсами и роль международных организаций в формировании устойчивой системы водного сотрудничества.

Ключевые слова: водная дипломатия, Центральная Азия, экологическая безопасность, изменение климата, трансграничные воды, устойчивое развитие, международное сотрудничество, Аральское море.

Введение

В современном мире изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды представляют собой чрезвычайно серьезные вызовы для международного сообщества. Ускоренное истощение природных ресурсов, рост населения и возрастающие экономические потребности приводят к обострению экологических проблем во многих регионах. Центральная Азия сталкивается с этими процессами особенно остро, поскольку вопросы водообеспечения напрямую влияют на ее социально-экономическое развитие, экологическую безопасность и региональную стабильность.

Центральная Азия обладает ограниченными водными ресурсами и при этом экономики стран региона в значительной мере зависят от сельского хозяйства, которое в свое очередь, потребляет большие объемы воды. Большая часть пресной воды формируется за пределами стран нижнего течения рек, что требует постоянного межгосударственного взаимодействия. Основными источниками водоснабжения региона остаются реки Амударья и Сырдарья, бассейны которых охватывают территории нескольких государств [1].

В условиях изменения климата проблемы распределения и рационального использования воды становятся все более комплексными. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (ИПСС), в Центральной Азии наблюдается устойчивое сокращение площади ледников, являющихся основным источником питания трансграничных рек. В отдельных горных районах Тянь-Шаня и Памира сокращение ледниковых масс достигает 30% по сравнению с серединой XX века [2]. Поскольку более 80% водных ресурсов региона формируется в горных районах Кыргызстана и Таджикистана, дальнейшее таяние ледников представляет серьезную угрозу водной безопасности Центральной Азии.

По оценкам Всемирного банка, к 2050 году доступные водные ресурсы в некоторых странах региона могут сократиться на 10-15%, в то время как потребности в воде будут расти из-за демографического роста и развития сельского хозяйства.

Одним из наиболее серьезных последствий неэффективного природопользования стал кризис Аральского моря, признанный одной из крупнейших экологических катастроф современности. Высыхание моря привело к деградации экосистем, ухудшению состояния здоровья населения и возникновению масштабных социально-экономических проблем [3].

Страны Приаралья предпринимают масштабные усилия по преодолению последствий гибели Аральского моря и решения проблем трансграничного водопользования. В данной ситуации особую значимость приобретает водная дипломатия как механизм координации интересов государств и формирования устойчивой системы регионального сотрудничества. Водная дипломатия позволяет развивать политический диалог, идти на компромиссы, укреплять доверие между государствами и совместно решать экологические проблемы.

Целью настоящей статьи является исследование роли водной дипломатии в предотвращении экологических проблем Центральной Азии и анализ перспектив развития регионального сотрудничества в сфере управления трансграничными водными ресурсами.

Экологические проблемы водного сектора Центральной Азии

Сокращение водных ресурсов и изменение климата

Одной из наиболее острых проблем Центральной Азии является неуклонное сокращение запасов пресной воды. Главным виновником этого процесса выступает глобальное изменение климата, проявляющееся в ускоренном таянии ледников и нарушении привычных режимов выпадения осадков. Ледники, питающие реки региона, такие как Тянь-Шань и Памир, за последние десятилетия заметно уменьшились в размерах [4]. Исследования Программы ООН по окружающей среде (UNEP) показывают, что среднегодовая температура в Центральной Азии за последние десятилетия повысилась на 1-2°C, опережая мировые темпы [5]. Этот температурный рост ускоряет испарение влаги, приводит к деградации почв и усиливает процессы опустынивания. Международные климатические организации прогнозируют существенное сокращение доступных водных ресурсов к середине XXI века, что ставит под угрозу жизнедеятельность сельского хозяйства, энергетического сектора и продовольственную безопасность стран региона.

Дополнительным фактором усугубления проблемы является неэффективное использование воды в системах орошения. Во многих государствах региона до сих пор применяются устаревшие технологии полива, при которых значительная часть воды теряется из-за испарения и просачивания в почву. Низкая эффективность водопользования ведет к деградации земель и общему ухудшению экологической обстановки. По данным ООН, более 20% территории Центральной Азии уже подвержено различным формам деградации земель, что затрагивает около 30% населения [6]. Изменение климата также способствует учащению экстремальных погодных явлений, таких как засухи, пыльные бури и расширение пустынных зон.

Экологический кризис Аральского моря

Серьезнейшей экологической проблемой Центральной Азии является кризис Аральского моря, вызванный многолетним интенсивным использованием вод Амударьи и Сырдарьи для нужд сельского хозяйства [7]. Это привело к катастрофическому снижению уровня моря и разрушению его самобытной экосистемы. Если в 1960 году площадь

Аральского моря составляла примерно 68 тысяч квадратных километров, то в последующие десятилетия она уменьшилась более чем на 90% из-за масштабного отвода воды для орошения [8]. Сегодня высохшее дно Аральского моря занимает свыше 54 тысяч квадратных километров, образовав новую пустыню – Аралкум [9].

Последствия высыхания моря ощутимо сказываются на климате региона. Увеличение засоленности почв, ухудшение качества воздуха и распространение солевых бурь привели к росту заболеваемости среди населения и общему снижению уровня жизни. Особую опасность представляют пыльно-солевые бури, возникающие на высохшем дне моря. По данным современных исследований, ежегодные выбросы пыли в регионе увеличились почти в два раза — с 14 млн тонн в 1984 году до 27 млн тонн в 2015 году [10]. В результате Центральная Азия стала примерно на 7 % более подвержена запыленности по сравнению с показателями тридцатилетней давности [11].

Токсичность этой пыли, обогащенной остатками пестицидов и солей, накопленных в результате интенсивного сельского хозяйства, представляет серьезную опасность для здоровья. Пыльные бури способствуют распространению респираторных заболеваний и ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку.

В последние годы государства региона, совместно с международными партнерами, реализуют программы по преодолению последствий этого кризиса. Одним из наиболее значимых проектов является озеленение высохшего дна Аральского моря. В Узбекистане ежегодно проводятся мероприятия по посадке саксаула и других пустынных растений в Приаралье, что способствует замедлению процессов опустынивания и сокращению числа пылевых бурь.

Водно-энергетические проблемы региона

Экологическая нестабильность часто возникает из-за противоречивых интересов государств в вопросах водопользования. Страны, расположенные в верховьях рек, как правило, заинтересованы в развитии гидроэнергетики, что предполагает активное использование водных потоков. Напротив, государства, находящиеся ниже по течению, критически зависят от воды для обеспечения своих сельскохозяйственных нужд [12]. Сезонный характер водопотребления добавляет сложности в достижение баланса интересов. В частности, в зимний период страны верхнего течения могут увеличивать сброс воды для производства электроэнергии, что идет вразрез с потребностями нижних стран, которым необходимо накапливать воду для летнего орошения. Конфликт интересов не раз становился триггером для обострения отношений между государствами региона. В свете этих вызовов, формирование прочных механизмов межгосударственного взаимодействия и совместного управления водными ресурсами приобретает первостепенное значение.

Водная дипломатия как механизм регионального сотрудничества

Водная дипломатия и развитие регионального сотрудничества

Водная дипломатия – это система политических, правовых и институциональных мер, созданная для регулирования использования трансграничных водных ресурсов. Ее главная задача – найти золотую середину между интересами государств, сохраняя при этом экологическую устойчивость [13]. Современная водная дипломатия базируется на доверии, сотрудничестве и разумном использовании природы, проявляясь в межгосударственных переговорах, международных соглашениях и совместных экологических программах. Для Центральной Азии, где устойчивое развитие напрямую зависит от эффективного водного сотрудничества, водная дипломатия является вопросом стратегической важности.

Распад Советского Союза поставил перед государствами Центральной Азии задачу создания новых механизмов управления трансграничными водными ресурсами. Одним из первых институциональных шагов стало учреждение Международного фонда спасения Арала (МФСА), призванного координировать региональные усилия по ликвидации последствий экологической катастрофы и развитию сотрудничества в водной сфере. Тем не менее, последующие десятилетия характеризовались сложными водно-энергетическими отношениями, отмеченными периодическими разногласиями по вопросам распределения вод Амударьи и Сырдарьи, а также конфликтом интересов между странами, расположенными выше и ниже по течению рек [14].

Поворотным моментом стали события, начавшиеся в 2017 году, когда по инициативе Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева был взят курс на активизацию регионального сотрудничества и укрепление добрососедских связей. Этот новый внешнеполитический подход был нацелен на развитие конструктивного диалога, поиск компромиссов, восстановление доверия и переход от конфронтационной модели водопользования к кооперационной.

В результате этих инициатив значительно активизировались политические контакты на высшем уровне. Возобновились регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии, где вопросы рационального использования водных ресурсов и экологической безопасности заняли центральное место в повестке дня. Существенно расширилось сотрудничество между профильными министерствами и ведомствами, включая водохозяйственные и энергетические структуры.

Особое значение приобрело продвижение принципов взаимного учета интересов стран верхнего и нижнего течения рек, а также развитие механизмов взаимовыгодного обмена водными и энергетическими ресурсами. Это способствовало формированию более сбалансированного формата взаимодействия, основанного на доверии, прагматизме и совместной ответственности за устойчивое развитие региона.

Кроме того, возросла роль многосторонних платформ и международных инициатив, поддерживающих региональный диалог. Водная проблематика стала рассматриваться не только как технический вопрос распределения ресурсов, но и как ключевой элемент региональной безопасности и устойчивого развития Центральной Азии.

В целом, начиная с 2017 года, наблюдается качественная трансформация водно-энергетического взаимодействия государств региона, выражающаяся в переходе от фрагментарного и конфликтного подхода к более системной и кооперационной модели управления трансграничными водными ресурсами.

Роль международных организаций

В продвижении водной дипломатии значительный вклад вносят международные структуры, в числе которых ООН, Всемирный банк, ОБСЕ и Европейский Союз. Эти организации выступают в качестве доноров технической, финансовой и экспертной помощи для государств региона [15]. Благодаря их поддержке осуществляются проекты по обновлению водохозяйственной инфраструктуры, внедрению эффективных водосберегающих методов и повышению компетенций специалистов, занимающихся управлением водными ресурсами. Важным направлением является развитие интегрированного управления водными ресурсами, которое предполагает всесторонний анализ экологических, экономических и социальных факторов.

Роль водной дипломатии в предотвращении экоконфликтов

Водная дипломатия выступает в качестве инструмента, способствующего повышению уровня экологической безопасности в регионе и минимизации негативных последствий климатических трансформаций. Кооперативное управление водными ресурсами предоставляет государствам возможность более результативно реагировать на возникающие экологические вызовы. Одним из центральных направлений является развитие интегрированного управления водными ресурсами, подразумевающего комплексное рассмотрение экологических, экономических и социальных факторов в процессе принятия решений [16].

Существенное значение имеет имплементация инновационных технологий. Так, в Узбекистане наблюдается активное развитие системы капельного орошения, что ведет к значительному сокращению водопотребления в аграрном секторе.

Согласно данным национальных программ, применение современных методов ирригации обеспечивает экономию водных ресурсов в объеме до 40–50 % по сравнению с традиционными подходами к поливу. Важным аспектом сотрудничества является развитие научных исследований в этой сфере. Совместные климатические и гидрологические изыскания позволяют осуществлять прогнозирование изменений водного баланса и разрабатывать соответствующие адаптационные меры. Кроме того, водная дипломатия способствует формированию экологической культуры и повышению уровня общественного внимания к проблематике рационального природопользования.

По мере того как мир сталкивается с последствиями глобальных климатических изменений, значение водной дипломатии будет неуклонно расти. Одним из фундаментальных направлений в этой сфере остается создание единой региональной стратегии, призванной обеспечить надежную водную безопасность. Значительный потенциал для развития водного сектора кроется в его цифровизации. Интеграция спутниковых технологий, геоинформационных систем и автоматизированных систем мониторинга водных ресурсов позволит достичь более высокого уровня управления и прогнозирования экологических угроз [17]. Параллельно с этим, развитие международного научного сотрудничества и обмен передовыми практиками в области устойчивого управления водными ресурсами приобретают дополнительную важность. В дальнейшем, ключевую роль в эволюции водной дипломатии будут играть инициативы молодежи и экологических движений, направленные на формирование глобальной культуры рационального использования водных ресурсов.

Заключение

Водная дипломатия выступает одним из важнейших инструментов предотвращения экологических проблем в Центральной Азии. В условиях изменения климата и роста дефицита водных ресурсов межгосударственное сотрудничество приобретает стратегическое значение для обеспечения устойчивого развития региона.

Совместное управление трансграничными водными ресурсами способствует укреплению экологической безопасности, снижению негативных последствий климатических изменений и развитию устойчивого природопользования.

Для дальнейшего совершенствования эффективного использования потенциала водной дипломатии необходимо расширять региональный диалог, внедрять современные технологии управления водными ресурсами и укреплять международное сотрудничество.

Список литературы

1. Алимов Р. Центральная Азия: общность интересов. — Ташкент: Baktria Press, 2015.
2. IPCC Climate Change 2023: Impacts, Adaptation and Vulnerability. — Geneva: IPCC, 2023.
3. Micklin P. The Aral Sea Disaster // *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*. — 2007. — Vol. 35. — P. 47–72.
4. UNEP. *Global Environment Outlook: Central Asia*. — Nairobi, 2022.
5. UNECE. *Water Cooperation and Climate Change Adaptation in Central Asia*. — Geneva, 2021.
6. United Nations Convention to Combat Desertification. *Global Land Outlook*. — Bonn, 2022.
7. Glantz M. *Creeping Environmental Problems and Sustainable Development in the Aral Sea Basin*. — Cambridge University Press, 1999.
8. Britannica. *Aral Sea*. — 2024.
9. Opp C., Groll M. Dust storms in Central Asia: Spatial and temporal variations // *Journal of Arid Environments*. — 2012.
10. Wang X. et al. Assessment and prediction of dust emissions in Central Asia // *Atmospheric Chemistry and Physics*. — 2026.
11. TROPOS Research Institute. *Aral Sea has made Central Asia significantly dustier*. — 2024.
12. Wegerich K. Hydro-hegemony in the Amu Darya Basin // *Water Policy*. — 2008. — Vol. 10. — P. 71–88.
13. Wolf A. *Shared Waters: Conflict and Cooperation* // *Annual Review of Environment and Resources*. — 2007. — Vol. 32. — P. 241–269.
14. Международный фонд спасения Арала: региональное сотрудничество в Центральной Азии. — Алматы, 2022.
15. UNECE. *Transboundary Water Cooperation in Central Asia*. — New York; Geneva, 2021.
16. Global Water Partnership. *Integrated Water Resources Management*. — Stockholm, 2020.
17. World Bank. *Water Security in Central Asia: Policy and Institutional Challenges*. — Washington, 2021.